

PENGARUH TEMPERATUR LEBUR ALUMINIUM PADUAN TERHADAP KEKUANTAN TARIK, XRF DAN STRUKTUR MICRO

¹Muhamad Iqbal Achmad, ²Afdal Syarif(*)

Teknik Mesin Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Jl. Dayanu Ikhsanuddin Baubau

e-mail: ¹ iqbal.iptek@gmail.com, ² afdalflyweel@gmail.com

Article information

Diterima, Juni, 2022

Disetujui, Juli, 2022

Dipublikasi Agustus, 2022

Kata Kunci : pengecoran, aluminium, kekuatan tarik, strukturmikro, xrf

Korespondensi Author:
²Afdal Syarif

Received, Juni 2022

Approved, Juli 2022

Published Agustus 2022

keywords: casting, aluminum, tensile strength, microstructure, xrf

Author Correspondent:
²Afdal Syarif

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengaruh Variasi Temperatur Lebur Aluminium Paduan Terhadap Kekuatan Tarik, XRF Dan Struktur Micro.

Pada penelitian ini mengangkat kasus pada material yang di daur ulang dengan metode pengecoran yang mana material yang akan di daur ulang berupa limbah industry dan rumah tangga seperti etalase yang tidak terpakai dengan memvariasikan temperature lebur (650 0C, 675 0C dan 700 0C) kemudian dilakukan pengujian tarik, XRF dan kekerasan pada material tersebut dan untuk mengetahui layak atau tidaknya material tersebut untuk di daur ulang.

Hasil penelitian menunjukkan untuk pengujian tarik pada aluminium paduan dengan variasi temperatur 6500C, 6750C,dan 7000C. Pada temperatur 6750C menunjukkan tingkat kekuatan Tarik temperatur lebih tinggi di dibandingkan dengan temperatur 6500C dan 7000C, untuk uji XRF diperoleh 7 unsur penyusun aluminium paduan sementara 4 unsur penyusun yang dominan antara lain ;Al, Fe, Si, dan Ti. Besarnya persentase unsur yang dominan aluminium paduan pada temperatur 7000C yaitu Al 98,34%,Fe 0,91% dan unsur Si 0,48 %. Sementara hasil pengujian struktur mikro coran dengan variasi temperatur 6500C, 6750C,dan 7000C , dimana semakin tinggi temperatur pengecoran maka semakin keras atau getas.

Abstract

This study aims to determine the effect of variations in the melting temperature of aluminum alloys on tensile strength, XRF and microstructure.

In this study raised the case on materials that are recycled by the casting method where the material to be recycled is in the form of industrial and household waste such as unused storefronts by varying the melting temperature (650 0C, 675 0C and 700 0C) then testing is carried out. tensile strength, XRF and hardness of the material and to determine whether or not the material is suitable for recycling.

The results showed for tensile testing on aluminum alloys with temperature variations of 6500C, 6750C, and 7000C. At a temperature of 6750C shows a higher tensile strength level compared to temperatures of 6500C and 7000C, for the XRF test obtained 7 constituent elements of aluminum alloy while 4 dominant constituent elements are; Al, Fe, Si, and Ti. The percentage of dominant elements of aluminum alloy at a temperature of 7000C are Al 98.34%, Fe 0.91% and Si elements 0.48%. Meanwhile, the results of testing the microstructure of castings with temperature variations of 6500C, 6750C, and 7000C, where the higher the casting temperature, the harder or brittle.

1. Pendahuluan

Industri aluminium adalah industri logam dasar terpenting selain industri tembaga serta besi dan baja yang dibutuhkan pada infrastruktur dan pendukung sektor industri lainnya. Kapasitas terpasang industri aluminium nasional pada tahun 2011 adalah sebesar 684 ribu ton pertahun. Konsumsi aluminium dalam negeri telah dipenuhi sebanyak 670 ribu ton pada tahun 2011. Konsumsi tersebut berasal dari produksi dalam negeri sebesar 287 ribu ton dan sisanya dari impor sebesar 383 ribu ton. Mengingat besarnya nilai impor tersebut, Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong pengembangan industri aluminium dalam negeri.[7]

Penggunaan Aluminium dan Logam paduan Aluminium didunia industri terus berkembang, menuntut manusia untuk melaksanakan rekayasa guna memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks. Tak terkecuali dalam hal teknologi yang berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia seperti dalam rekayasa dan proses perlakuan pada logam yang mempunyai pengaruh vital. Karena merupakan elemen dasar untuk membuat suatu yang berguna dalam bidang konstruksi bangunan dan juga dibidang industri. [15]

Proses pengecoran merupakan penopang kemajuan dunia industri. Semakin besarnya kebutuhan dan semakin berkurangnya sumber daya alam yang menjadi bahan pengecoran, maka efisiensi dalam proses pengecoran perlu dipertimbangkan. Kualitas produk hasil pengecoran sangat dipengaruhi oleh metode pengecoran yang dilakukan.[2] Proses pengecoran yang baik, ekonomis serta efisien dapat mengurangi adanya pemborosan bahan baku yang didapat dari sumber daya alam.

Seperti yang kita tahu pengecoran logam di Sulawesi Tenggara telah berkembang. Dari sekian banyak kerajinan yang tumbuh di Sulawesi Tenggara, ada yang terbuat dari bahan logam, seperti pengecoran aluminium dilorong jembatan beli maupun pengecoran kuningan di UMK (Usaha Mandiri Kuningan) Kota Baubau yang terkenal dengan hasil coran aluminium dan kuningannya.

Namun demikian, masalah lain yang ditimbulkan dari pengembangan industri aluminium tersebut terjadi pada tingkat industri rumah tangga. Penggunaan Aluminium yang sangat luas akan mengakibatkan timbulnya limbah yang dampaknya akan sangat berbahaya untuk lingkungan. Selain itu, bahan dasar untuk membuat Aluminium (alumina) sangat terbatas dan pengolahannya memerlukan dana yang cukup besar. Sehingga perlu dilakukan daur ulang (recycle) dari limbah Aluminium untuk digunakan sebagai material teknik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur lebur terhadap kekuatan tarik, xrf dan struktur micro yang mana material di daur ulang dengan metode pengecoran berupa limbah industri dan rumah tangga seperti etalase yang tidak terpakai.

2. Metode Penelitian

2.1. Bahan dan Metode

Penelitian dilakukan secara eksperimental di laboratorium Metalurgi Jurusan Teknik Mesin Univesitas Hasanuddin Makassar untuk pengujian uji Tarik dan XRF sedangkan mikro struktur dan pembuatan spesimen untuk material uji dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aluminium dari bekas limbah rumah tangga, contoh nya seperti etalase yang sudah tidak terpakai atau rusak dan lain-lain Poros pejal Ø16 mm x 200 mm, Dimensi specimen D 6 mm, L 60 mm, R 3 mm , Spesimen dibuat setelah melalui proses pengecoran, proses pembubutan, media pendingin, Pasta dengan kandungan fluoride tinggi dan cairan etsa

Gambar Bahan Almunium Etalase

2.2. Metode Pengambilan Data

2.2.1. Pengujian Tarik

Suatu bahan dapat berubah dengan gaya yang bekerja padanya dan akan mendapat perlawanan dalam bahan yang cenderung akan melawan gaya luar. Hasil interaksi kedua gaya tersebut adalah kecenderungan dari bahan kembali ke bentuk semula apabila gaya-gaya luar dihilangkan yang disebut kelenturan (elastisitas) bahan. Deformasi elastic terjadi bila sepotong logam dibebani gaya dan bila berupa gaya tarik benda akan bertambah panjang, sebaliknya bila beban berupa gaya tekan mengakibatkan benda menjadi pendek. Regangan elastic adalah hasil dari perpanjangan sel satuan dalam tegangan tarik atau dalam tekanan. Bila hanya ada deformasi elastic, regangan akan sebanding dengan tegangan.

Perbandingan antara tegangan dan regangan disebut modulus elastisitas. Makin besar gaya tarik-menarik antar atom logam, makin tinggi pula modulus elastisitasnya. Pada saat batang uji menerima gaya tarik sebesar F , dengan luas penampang mula-mula A_0 , maka panjang batang akan bertambah sebesar ΔL , sehingga tegangan yang besarnya.

$$\sigma = \frac{F}{A_0} \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

dimana : σ = Tegangan (N/m²)
 F = Beban (N)
 A_0 = Luas penampang mula-mula (m²)

Perbandingan antara pertambahan panjang ($\Delta l = l_1 - l_0$) dengan panjang mula-mula (l_0) disebut regangan.

$$\epsilon = \frac{L_1 - L_0}{L_0}$$

dimana : ϵ = Regangan
 L_1 = Panjang setelah diberi beban (m)
 L_0 = Panjang mula-mula (m)

Perbandingan antara tegangan dan regangan elastic disebut Modulus Elastisitas (Modulus Young), yang perumusannya seperti berikut ini :

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

dimana : E = Modulus Young (N/m²)
 σ = Tegangan (N/m²)
 ϵ = Regangan

Pada pengujian tarik benda kerja dibebani secara bertahap, yang bertambah besar sedikit demi sedikit. Akibat pembebanan ini, terjadi perubahan panjang terhadap besarnya beban oleh mesin tarik sehingga terjadi hubungan diagram (σ - ϵ) Sebagaimana pada gambar.

Gambar Hubungan Antara Tegangan Dengan Regangan

Batas elastic yaitu suatu batas, apabila gaya yang bekerja dilepas maka benda kerja akan kembali kepada ukuran semula. Sebaliknya apabila gaya telah melampaui titik tersebut, apabila gaya dilepaskan, benda uji tidak kembali keukuran semula. Sifat bahan yang masih dapat kembali keukuran semula disebut deformasi elastic. Sifat bahan yang tidak dapat kembali keukuran semula disebut deformasi plastis. Tegangan yang terjadi pada batas elastis disebut tegangan elastis (σ_E).

Pada titik lumer (yielding point) terjadi peristiwa bahwa benda kerja mengalami pertambahan panjang tanpa pertambahan gaya. Pada titik lumer, ada dua macam yaitu titik lumer atas dan titik lumer bawah. Tegangan yang terjadi disebut dengan tegangan lumer atau tegangan yielding (σ_y). Pada titik beban yang bekerja adalah sebesar F_y , sehingga terjadi tegangan sebesar :

$$\sigma_y = \frac{F_y}{A_0}$$

dimana : σ_y = Kekuatan luluh (N/m²)
 F_y = Bebas lumer (N)
 A_0 = Luas penampang (m²)

Pada batas maksimum, menunjukkan gaya yang mampu ditahan oleh bahan tersebut. Tegangan yang terjadi disebut tegangan maksimum (ultimate) (σ_u). Tegangan maksimum yang ditahan oleh benda kerja sebelum patah disebut tegangan tarik maksimum yaitu merupakan perbandingan antara beban maksimum dan penampang mula-mula. Pada titik ini tegangan yang terjadi sebesar :

$$\sigma_u = \frac{F_u}{A_0}$$

dimana : σ_u = Kekuatan tarik maksimum (N/m²)
 F_u = Baban maksimum (N)
 A_0 = Luas penampang (m²)

Pada batas patah, benda kerja mengalami patah. Sebenarnya pada batas maksimum sudah mengalami patah tetapi karena memiliki energy maka masih mengalami deformasi. Tegangan yang terjadi pada batas ini disebut tegangan patah (σ_B).

Setelah batang uji patah, maka bagian yang patah tersebut mengalami pengecilan penampang disebut reduksi penampang. Besarnya reduksi penampang tersebut

$$r' = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\%$$

dimana : r' = Reduksi penampang
 A_1 = Luas permukaan setelah patah (m²)
 A_0 = Luas permukaan mula-mula (m²)

2.2.2. Pengujian Mikrostruktur

Metalografi adalah ilmu yang mempelajari bentuk struktur logam. Untuk dapat mengamati bentuk struktur logam terlebih dahulu logam dibersihkan permukaannya dengan beberapa proses perlakuan yang kemudian diikuti dengan pembersihan dengan zat kimia kemudian diamati di bawah mikroskop khusus untuk metalografi.

Gambar alat uji foto mikro (mikroskop optik)

Dengan analisis mikrostruktur dapat diamati bentuk, ukuran kristal dan kerusakan logam yang diakibatkan oleh deformasi fisik maupun deformasi akibat perlakuan panas. Sifat-sifat logam terutama sifat fisis dan teknologi dipengaruhi oleh komposisi, bentuk dan jenis struktur pembentuknya.

Dengan perlakuan panas dan deformasi fisik, bentuk dan jenis struktur logam dapat diubah dengan demikian sifat-sifat logam juga dapat diubah.

2.2.3. Pengujian Komposisi Kimia

Uji komposisi merupakan pengujian yang berfungsi untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa banyak jumlah suatu kandungan yang terdapat pada suatu logam, baik logam ferro maupun logam non ferro. Uji komposisi biasanya dilakukan ditempat pabrik-pabrik atau perusahaan logam yang jumlah produksinya besar, ataupun juga terdapat di Institut pendidikan yang khusus mempelajari tentang logam. Proses pengujian komposisi berlangsung dengan pembakaran bahan menggunakan elektroda dimana terjadi suhu rekristalisasi, dari suhu rekristalisasi terjadi penguraian unsur yang masing-masing beda warnanya.

Penentuan kadar berdasar sensor perbedaan warna. Proses pembakaran elektroda ini tidak lebih dari tiga detik. Pengujian komposisi dapat dilakukan untuk menentukan jenis bahan yang digunakan dengan melihat persentase unsur yang ada. Untuk mengetahui komposisi logam cair dilakukan inspeksi logam cair.

Alat uji yang digunakan CE meter atau spektrometer. Seperti yang dijelaskan sebelumnya setelah diketahui komposisi logam cair dengan pengujian komposisi dilakukan proses penyesuaian untuk mencapai komposisi yang sesuai dengan standar.

Ada tiga bagian utama proses pengujian komposisi yaitu [6].

- 1) Furnace berisi logam cair yang dilebur dari beberapa raw material
- 2) Standar material yang menentukan kandungan komposisi masing-masing unsur yang ditetapkan
- 3) Proses pengujian komposisi yang menggunakan CE meter dan Spectrometer.

Gambar Pengujian komposisi

3. Hasil dan Analisis

3.1. Pengujian Tarik

Perhitungan dan pembahasan pengujian tarik Diketahui :

Luas Penampang (So) : 122.72 mm²
 Panjang Awal (L₀) : 55.00 mm²
 Pertambahan Panjang (L₁) : 1.96 mm
 Panjang Akhir (L₂) : 56.96 mm

Rumus Tegangan (σ)

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \frac{13350}{122,72} = 108,7842 \text{ N/mm}^2 = 11,0929 \text{ kg/mm}^2$$

Rumus Regangan (ε)

$$\epsilon = \frac{l_2 - l_0}{l_0} = \frac{56.96 - 55}{55} \times 100 \% = 3.6 \%$$

Tabel hasil pengujian Tarik alumanium bekas etalase dengan fariasi temperatur 650⁰C, 675⁰C,dan 700⁰C.

Temperatur (°C)	Beban Maksimum (kN)	Tegangan Tarik (kg/mm ²)	Regangan tarik (%)
650	12.6	10.46	1.8
	9.7	8.06	3.6
	10.7	8.89	3.6
Re - Rata	11.00	9.14	3.00
675	13.85	11.5	3.6
	8	6.64	1.8
	12.65	10.51	3.6
Re - Rata	11.5	9.55	3
700	12.5	10.38	3.6
	8.3	6.89	3.6
	13.35	11.09	3.6
Re - Rata	11.38	9.45	3.6

Dari nilai kekuatan tarik diatas, dapat dilihat kekuatan tarik rata – rata material temperatur 6500C, 6750C,dan 7000C seperti pada table di atas menunjukkan Pada temperatur 6000C kekuatan tarik maksimum 9.1367 kg/mm². Setelah itu beban tarik mengalami peningkatan, dimana pada temperatur 6750C sebesar 9.5500 kg/mm² dan beban tarik tertinggi 7000C sebesar 9.4533 kg/mm².

Dari hasil pengujian Tarik menunjukkan tingkat kenkuatan Tarik temperatur 6750C lebih tinggi di dibandingkan dengan temperatur 6500C dan 7000C, hal ini disebabkan oleh misalnya laju pembekuan yang cepat pada densitas temperatur 6750C.

3.2. Pengujian Komposisi

Uji komposisi merupakan pengujian yang berfungsi untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa banyak jumlah suatu kandungan yang terdapat pada suatu logam, baik logam ferro maupun logam non ferro. Dengan hal tersebut dapat mengetahui unsur yang terkandung pada specimen uji, yaitu di lakukan pada alumanium bekas etalase dengan fariasi temperatur 6500C, 6750C,dan 7000c. Hasil Pengujian komposisi dapat dilihat pada table.

Tabel Hasil pengujian komposisi alumanium bekas etalase temperatur 6500C, 6750C,dan 7000C.

Temperatur	Unsur						
	Al%	Fe%	Si%	Ti%	Cu%	Mn%	Zn%
650°C	97,46	1,17	0,57	0,56	0,10	0,7	0,7
675°C	98,29	0,91	0,58	–	0,08	–	0,14
700°C	98,34	0,91	0,48	–	0,09	0,7	0,12

Dari nilai hasil pengujian komposisi kimia alumanium bekas etalase temperatur 6500C, 6750C,dan 7000C pada table 6 diatas dapat diketahui bahwa sampel benda uji bukan aluminium murni, melainkan aluminium paduan. Pada temperature 6500C unsur yang paling dominan Al-Fe-Si-Ti, dengan persentase unsur (Al) mencapai 97,46%, unsur (Fe) mencapai 1,17%, unsur silikon (Si) mencapai 0,57% dan (Ti) 0,56%. Unsur Ferro (Fe) dalam paduan akan berpengaruh pada sifat kenyal dan kekuatan paduan Aluminium. Hal ini dikarenakan unsur Ferro (Fe) dalam paduan tidak bersenyawa dengan unsur (Al), Sedangkan unsur silikon (Si) dalam paduan berguna untuk memperbaiki sifat tuang, kehalusan permukaan dan unsur Titanium (Ti) berfungsi untuk daya tahan terhadap korosi Sedangkan unsur yang lain tidak begitu mempengaruhi karena persentasenya kecil.

Pada hasil uji komposisi kimia temperature 6750C, unsur paduan yang dominan adalah Al-Fe-Si. Untuk persentase Al pada temperature 6750C mengalami peningkatan yaitu Al 98,29%, Fe turun sebesar 0,91% dan Si sebesar 0,58% dan hasil uji komposisi kimia temperature 7000C, tetap unsur paduan yang dominan adalah Al-Fe-Si, namun unsur Al mengalami peningkatan yaitu 98,34%, Fe tetap 0,91% dan unsur Si turun 0,48 %.

3.3. Pengamatan Struktur Mikro

Pada pembahasan pengujian struktur mikro dengan menggunakan variasi temperatur 6500C, 6750C, dan 7000C. Adapun foto dari hasil pemotretan terlihat pada gambar

Gambar a. hasil pengamatan struktur mikro temperatur 650°C

Gambar b. hasil pengamatan struktur mikro temperatur 675°C

Gambar c. Hasil pengamatan struktur mikro temperatur 700°C

Dari hasil pengamatan terlihat adanya dua fase yakni yang berwarna keputih-putihan yaitu fasa α (alfa) primer merupakan fasa yang lunak, sedangkan yang warna kehitaman adalah fasa β (beta) sekunder merupakan fase yang keras. Terlihat pada gambar a struktur mikro dengan temperatur 6500C, hasil pengecoran terlihat struktur mikro yang terbentuk berupa dendrite yang mendominasi permukaan coran, dengan bentuk hampir bulat dan tebal. Hal ini dipengaruhi oleh temperatur didih dan Waktu pembekuan pada pola cetakan dengan kerapatan tinggi lebih lama dibanding dengan kerapatan rendah. Hal yang sama di ungkapkan oleh (Afdal Syarif, Muhammad Halim Asiri 2018) Waktu pembekuan pada Sedangkan temperatur 6750C pada gambar b hasil pengecoran memperlihatkan fasa β lebih banyak dibandingkan fasa α , hal ini disebabkan peningkatnya temperatur pada peleburan Al sehingga cenderung bersifat getas atau keras.

Pada temperatur 7000C dengan gambar c hasil pengecoran dimana yang terbentuk perbandingan yang sama antara fasa β dan fasa α terlihat struktur mikro yang terbentuk berupa dendrite yang berbentuk memanjang.

4. Kesimpulan

- 1) Dari hasil pengujian tarik pada aluminium paduan dengan variasi temperatur 6500C, 6750C, dan 7000C. Pada temperatur 6750C menunjukkan tingkat kekuatan Tarik temperatur lebih tinggi di bandingkan dengan temperatur 6500C dan 7000C,
- 2) Pada aluminium paduan dengan variasi temperatur 6500C, 6750C, dan 7000C diperoleh 7 unsur penyusun aluminium paduan. Dari unsur penyusunnya diperoleh 4 unsur dominan, yang antara lain ;Al, Fe, Si, dan Ti. Besarnya persentase unsur yang dominan aluminium paduan pada temperatur 7000C yaitu Al 98,34%, Fe 0,91% dan unsur Si 0,48 %
- 3) Dari hasil pengujian struktur mikro coran dengan variasi temperatur 6500C, 6750C, dan 7000C , dimana semakin tinggi temper maka semakin keras atau getas.

Referensi

- [1] A Budiyono 2012 Peningkatan Sifat Mekanis Aluminium Bekas Yang Didaur Ulang Melalui Inokulasi Unsur Tembaga Saintekno: Jurnal Sains dan Teknologi, - journal.unnes.ac.id
- [2] Budiyono, S., Harjanto, B., dan Estriyanto, Y. 2013. Perbandingan Kualitas hasil Pengecoran Pasir Cetak Basah dengan Campuran Bentonit 3% dan 5% pada Besi Cor Kelabu. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- [3] Diah Kusuma Pratiwi Hubungan Jenis Cetakan Terhadap Kualitas Produk Cor Aluminium 16-17 Oktober 2012 Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XI (SNTTM XI) & Thermofluid IV Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta,
- [4] Erick Irham Sanjaya 2016 Analisa Uji Tarik Dan Struktur Mikro Pada Hasil Pengecoran Ulang Aluminium (Remelting) Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- [5] Hartawan 2018 Analisis Pengaruh Perlakuan Panas Artificialaging Pada Aluminium Magnesium Silikon (Al-Mg-Si) Yang Dicor Ulang Terhadap Sifat Mekanis Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung, Bandar Lampung
- [6] Hendri Budiman. (2002), Algoritma Pengujian Komposisi Material, Jurnal teknik mesin. Vol. 5, No. 1, Mei 2002: 11 – 1
- [7] <http://www.kemenperin.go.id/artikel/5720/Kemenperin-Mendorong> Pengembangan-Industri-Aluminium- Terintegrasi.
- [8] <http://www.gudangmateri.com/2010/04/dasar-pengecoran-dengan-ilmu-logam.html>
- [9] <https://ojs.unm.ac.id/teknologi/article/download/7859/4579>
- [10] <http://www.scribd.com/doc/31023940/Doc>
- [11] <http://edizenni.blogspot.com/search?q=pengecoran>
- [12] Oxtoby, D.W., Gillis, H.P., Nachtrieb, N.H. (2001) Prinsip-prinsip Kimia Modern. Edisi ke-4. Jilid 1. Diterjemahkan oleh S.S. Achmadi. Jakarta: Erlangga.
- [13] Surdia, T.; Chijiwa, K., 1976, Teknik Pengecoran Logam, Edisi ke-2, Cetakan ke-7, PT. Pradnya. Paramita, Jakarta.
- [14] Surdia, T.; Kenji, C., 2000, Teknik Pengecoran Logam, , PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- [15] Surdia, T., Shinroku, S., 2005, Pengetahuan Bahan Teknik, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- [16] Surya, Firman. 2011. Pengaruh Penambahan Serbuk Besi (Fe) Terhadap Perubahan Sifat Mekanik Pada Aluminium (Al) Remelting. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- [17] Tugiman, Suprianto, Khairul S. Sihombing, Juni 2013, Studi Pengaruh Temperatur Tuang Terhadap Sifat Mekanis Pada Pengecoran Paduan Al-4,3%Zn Alloy Jurnal Dinamis Vol. I, No.13, ISSN 0216-7492 Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara
- [18] Van Vlack, 2005, Ilmu dan Teknologi Bahan, Erlangga Jakarta